

ТЕМАТИКА КИТАЙСКОЙ ДРАМЫ 40-Х ГГ. ВЕКА

Ш.Т. Камилова

Ташкентский государственный
университет востоковедения, старший преподаватель

sh_muslima@inbox.ru

***Аннотация.** В данной статье рассматривается развитие китайской драматургии в 40-е годы 20 века. Вместе с этим приведены примеры из произведений ряда драматургов.*

***Ключевые слова:** театр и драматургия, “хуацзюй” (“устная драма”),
Четырёхактная и одноактная драма, борьба против японских захватчиков*

***Abstract.** This article examines the development of Chinese drama in the 40s of the 20th century. At the same time, examples are given from the works of a number of playwrights.*

***Keywords:** theatre and dramaturgy, “хуацзюй”(oral drama), four-act and one-act drama, fight against Japanese invaders.*

На протяжении веков театр и драматургия Китая развивались на основе национальных традиций. Однако в начале XX века произошли изменения и были внесены нововведения в идеологическом направлении, в содержании и форме. В этот период вследствие изменений в экономической, социальной и духовно-нравственной сфере происходили сложные процессы в национальном искусстве. Толчком к выходу из критического положения, в котором находился традиционный театр, стало активное изучение иностранной культуры и на этой основе развитие нового вида театра. Это искусство пришло в Китай с Запада вместе с революционно-демократическими идеями. [2] В этот период стали публиковаться “хуацзюй” (“устная драма”) [1] – первые образцы современной драмы. Название “устная драма” отражает своеобразие данного вида искусства, показывает её коренное отличие от традиционной, старой синкретической музыкальной формы драмы. Вместо принятого поэтического монолога-арии, исполняемого на архаическом языке основное место в ней занял стиль живого современного разговорного языка. Резкие изменения произошли не только в языке, речи персонажей, но и в основных художественных изобразительных средствах, делении пьес на акты и действия, одежде героев и сценических декорациях. Новое искусство явилось в качестве новой формы восприятия действительности, в качестве новой отрасли народной духовно-нравственной жизни. Ещё одна важная сторона, отличающая новое искусство от традиционного театра, – это то, что в нём поднимаются социально-политические, нравственно-эстетические и другие актуальные вопросы.

В начале 20-годов усилилось вхождение в Китай зарубежных литературных течений. Знакомство с зарубежной драматургией открыло для Китая путь в сокровищницу мирового искусства периода от античности до современности. Зарубежная драматургия подготовила к новой китайской драме и писателей, и читателей, и зрителей.

К 30-м годам XX века в Китае сложилась несколько критическая политическая ситуация: существовала угроза нападения Японии на Китай. В период движения против японских захватчиков развитие театра и драматургии активизировалось. Воодушевлённые созданными совместно лозунгами “Деревенская статья”, “Армейская статья” театральные деятели начали свою деятельность и стали осуществлять постановки произведений,

направленных на спасение Родины от опасности. Наряду с этим пропагандистские группы и детские труппы различными путями добирались до фронта и внутренних районов, деревень.

Соответственно с этими изменениями происходили большие изменения и в театре: театр становился всё более популярным, народным. У театра появилась возможность быстрого отражения военной ситуации. В процессе ведения пропагандистской работы легко организовывались уличные представления, представлений в чайханах, конкурсы ораторского искусства, торжественные шествия, представления при уличном освещении. В этот же период широко распространились драмы малой формы *«Хорошенько наказать»*, *«Последний метр»* и *«Песня камыша»*, авторы которых были неизвестны. В это же время творчество писателей, сформировавшихся в качестве талантливых драматургов, перешло на новый этап. Были написаны произведения на тему о борьбе против японских захватчиков, такие из них, как *«Сохранить землю»*, *«Восемьсот богатырей»*, а также *«Мы должны пойти в контратаку»* Ся Яна, *«Избиение черта»* Хуанг Мея, *«Возвратиться в свой дом»* Эй Чанга, *«Сохранить одну пулю»* Ю Линга (его псевдоним Лонг Жинг), *«В пламени»* Си Линга были созданы именно в этот период[1]. Эти произведения завоевали любовь народа своей жизненностью, богатством отражения боевых качеств. Эти драматические произведения можно представить несколько грубыми, схематичными в силу нестабильности политической ситуации и того, что время быстро идёт. Когда силы в боях против японских захватчиков сравнялись, театральные представления постепенно переместились из зоны военных действий в деревни и города за линией фронта. С улиц сцена переместилась в театры. Были созданы многоактные пьесы. В произведениях драматургов всех регионов страны и Шанхая была поднята тема войны и разделения Гоминдановской партии. Среди созданных в этот период реалистических драм принято выделять и признавать такие драмы Ся Яна, как *“Под шанхайскими крышами”* (1937 г.), *“В течение одного года”* (1938 г.), *“Цитадель души”* (1940 г.), *“Вспоминая город, скучать”* (1940 г.), *“Восхваление земли, богатой озёрами и реками”* (1942 г.), *“Фашистская бактерия”* (1942 г.), *“Много высоких-высоких трав”* (1944 г.) и *“Ароматная трава на том конце света”* (1945 г.)[1].

В 40-х годах драматург Тянь Хан начал разрабатывать сразу две большие темы – борьба против японских захватчиков и демократия [1]: *“Описание звука осени”* (1941 г.), *“Лодка, вернувшаяся во время ветра и дождя”*, другое название *“До встречи, Шанхай”* (1942 г.). Наряду с написанием пьес вместе с Хун Шэнем и Ся Яном создал такие произведения как *“Золотое время”* (1942 г.), *“Красота человека”* (1946-47 года), *“Состояние Кореи”* (1948 г.).

Созданные в 40-х годах такие произведения Сонг Чжидена как *“Плётка”* и *“Родина зовёт нас”* намного действеннее других. В его произведении *“Плётка”* показывается жизнь группы студентов, прибывших с севера в Чанг Чинг, их трудности, а также критикуются низости и подлости, происходящие в обществе, слабость знаний молодёжи о буржуазии. Представление драмы в Чанг Чинге имело большой резонанс. В ещё одной драме драматурга *“Родина зовёт нас”* изображен процесс покидания своей Родины интеллигентной семьёй под влиянием революционеров из занятого японскими захватчиками Гонг Конга. Восхваляется то, как революционеры и интеллигентная молодёжь посвящали

себя борьбе против японских захватчиков. В период освободительной борьбы Сонг Чжиде создал ещё одну одноактную юмористическую комедию “*Стая обезьян*”.

В подавляющем большинстве драм Ю Линга (псевдоним Лонг Жинг) в качестве темы избрана реальная жизнь Шанхая. Наряду с изображением трудностей города и оказываемого сопротивления японским захватчикам показываются предатели, преследующие народ, поддерживающие японский империализм и различные преступники. “*Ночной Шанхай*”(1939 г.), “*Длинная ночь*”(1942 г.) – самые лучшие произведения, написанные Ю Лингом в период войны[1]. В “*Ночном Шанхае*” через трагическую судьбу прогрессивно настроенной семьи Меидинга Чуна, проживающей в Шанхае изображается судьба многих семей того времени. В этом произведении сделана попытка полнокровного изображения и широкого раскрытия образа жизни людей различных слоев общества Шанхая, а также усиление их желания бороться против японских захватчиков. В драме “*Длинная ночь*” война, которая велась под влиянием предположительно группы учителей и правительства после захвата Шанхай, показывается через образы главного героя Ю Вейсина и его возлюбленной Чженг Лаодуо. Посредством всех образов данного произведения автор показывает личностей с сильной волей, любящих Родину, следующих нравственным ценностям, неизменному принципу “не спотыкаться на тёмных дорожках жизни”, не меняющих свои цели в жизни, не сдающихся захватчикам.

Четырёхактная драма Чжанг Чжун Сианга (Юан Чжун) “*Пять жизней, ставших образцами*”, написанная в 1944 году, тоже считается одной из впечатляющих и действенных произведений того времени. В произведении изображён образ профессора одного из престижных университетов – образ профессора Лин Тонга. В произведении нет сложного сюжета и резкого противоречия (конфликта), однако выбран жизненных деталей, которые в образе Тонга показывают образ чистого, настоящего человека. Его духовность и характер вобрали в себя типы духовности и характеров живших в то время личностей этого типа. Такие драмы Юан Чжунга как “*Рассказ маленького городка*”, “*Загородная история*”, “*Рассветный рассказ*”, “*Номер американского президента*”[1] тоже очень знамениты, стиль написания этих драм считается в достаточной степени сложным, богатым на юмор (написан весёлыми словами)

Чен Бай Чен знаменит своими мастерски написанными юмористическими комедиями. В период войны он написал драмы “*Женщины и мужчины в период трудностей*” (1939 г.), “*Музыка бракосочетания*” (1942 г.) и множество других драм. Он был одним из первых, кто описал общества за фронтом Нанкине в начале войны. Главная героиня Хуан Янг - независимая женщина, которая не хочет зависеть от мужчины, она покидает дом. Она пытается попасть в общество. Она стремится работать везде, но она терпит неудачу везде. Таким образом, приходит к выводу, что общество для него не «сад», а есть «скала» и «болото». Неизбежно, она в конечном итоге станет домохозяйкой и матерью своего ребенка, только увидела жизненные невзгоды. Чэнь Бэй изобразил трагическую судьбу Хуан Яна в комедийной манере, искренне показывая свою беспомощность. В драме трагикомедия переплетена.

Пьеса Ван Гао (1945) “*План вознесения*” напоминает сатирическое произведение, созданные Чен Бэй Ченем. Сюжет пьесы взят за основу рассказа о том, как двое воров поднимаются по карьерной лестнице во сне. Сюжет драмы таков: ночью в старом доме двум ворам снится, что они разбогатели, забравшись в карьеру. Во сне они видят себя на месте

главы общество и генерального секретаря. События, произошедшие в пьесе писатель пишет на фоне событий (1912-1942) первые годы существования Китайской Республики. Дело в том, что проницательный человек, на первый взгляд, знает реальность сатиры, эпоху, в которую правили гоминиды, “современный облик мира чиновников”. “Использование сатирического метода в виде гиперболы и карикатуры с помощью сновидения в драме раскрывает отвратительные привычки негативного человека. В результате драма приведет к очень удачному выходу. Сюжет драмы переходит в вымысел, но реальность в обществе обнажается. Комический сюжет, сцена, метод-все это создало полноценную комедию, которая дала свой результат.

Драматург Ву Чжугуанг привлек к себе своими “Город Фенексов” и стал одной из новых драм того времени. Его трехактная драма “Человек, скользнувший в бурную ночь” описана в методе романтизма.

В заключение отметим, что важнейший аспект китайской драматургии в 40-е годы проявился в руководстве сатирой, раскрывающей негативные стороны жизни общества, характеризующей его социальные проблемы как критический дух. А в пьесах, созданных в послереволюционный период, тема отражения критических мыслей и наблюдений против существующего строя усилилась.

Список использованной литературы:

1. 中国现代文学史 1917-1997/ 北京 / 2008 年。 306-310。
2. Никольская Л.А. Тянь Хань и драматургия Китая XX века. Изд-во Московского Университета, 1990. С.15.